

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ**

**ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ
“НАУКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТУ 2025”
27 листопада 2025 року**

ЗБІРНИК ТЕЗ

Том III

Дніпро
2025

Наука і сталий розвиток транспорту 2025. Т.Ш: зб. тез доп. Всеукр. наук.-техн. конф. студентів і молодих учених, Дніпро, 27 листоп. 2025р.-Дніпро: УДУНТ, 2025- с.307

У збірнику наводяться тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Наука і сталий розвиток транспорту 2025», в яких розглянуті питання раціонального використання енергетичних ресурсів, створення нових та удосконалення існуючих технологічних процесів, вирішення екологічних та економічних проблем сучасного виробництва для забезпечення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку.

Матеріали, що містяться у III томі, висвітлюють результати досліджень та розробки з менеджменту, енергетики та електромеханіки, захисту довкілля, якості, технічного регулювання та метрології. Висвітлюються також результати досліджень з фундаментальних наук (математики, фізики, хімії) та гуманітарних дисциплін.

Організаційний комітет конференції:

Голова: д.т.н., професор Пройдак Ю.С.- проректор з наукової роботи УДУНТ

Члени організаційного комітету:

к.т.н., доцент Пуларія А.Л.
к.т.н., доцент Сковрон І.Я.
к.т.н., доцент Громова О. В.
к.т.н., доцент Горячкін. В. М.
д.т.н., професор Дейнеко Л. М.
д.т.н., професор Білодіденко С.В.
к.т.н., доцент Куроп'ятник О.С.
д.е.н., професор Чаркіна. Т. Ю.
к.т.н., професор Козенков Д.Є.
к.т.н., доцент Бондар.О. І.
к.х.н., доцент Тарасова Л.Д.
д.т.н., професор Должанський А.М.
к.т.н., доцент Сорока М.Л.
к.філол.н., доцент Мунтян А.О.
Бібліотекар 1 категорії Мартинова Л.З.

- курсантів-жінок в умовах дії правового режиму воєнного стану» (кер.ст. викл. Сокол О.В.)
- 30 Михальчук К.О. (ПБ 2312) «Щодо проблем розвитку загальної витривалості у курсантів-першокурсників на заняттях з фізичного виховання» (кер. ст. викл. Сокол О.В.) 294
- 31 Бабак В.В. (МЕ03-22-1) "Використання засобів легкої атлетики для формування фізкультурно-оздоровчої компетентності" (кер. ст. викл. Дзюбенко М.І.) 295
- 32 Батеженко А. О. (ФК01-23) "Методика та планування процесу фізичного виховання та спорту у сучасних умовах" (кер. доц. Чекмарьова Н.Г.) 296
- 33 Васюк Я. С. (АП01-22) "Ходьба найдоступніший вид фізичного навантаження" (кер. ст. викл. Матлахов М. В.) 296
- 34 Григоренко К.С. (МБ01-23Т) "Здоровий спосіб життя і можливості його формування засобами студентського спорту" (кер. доц. Хаджинов В.А.) 297
- 35 Григоренко К.С. (МБ01-23Т) "Особливості професійно-прикладної і психофізичної підготовленості працівників розумової праці" (кер. доц. Хаджинов В.А.) 297
- 36 Мура Я. М. (МН01-24) "Адаптивне фізичне виховання, як важливий напрям системи фізичного виховання" (кер. доц. Чернявська О.А.) 299
- 37 Ніколаєв О.О., (ЕО01-23) "Здоровий спосіб життя студентської молоді" (кер. ст. викл. Максимов А. В.) 299
- 38 Чистякова Є.М., (СТ01-25М) "Фізичне виховання студентів у закладах вищої освіти" (кер. доц. Чекмарьова Н.Г.) 300
- 39 Усова А. В.(Арх 23-4п) «Історія спортивних споруд» (кер. доц. Шиян В.М.) 301
- 40 Бабенко Ю. М. (Арх 25-4п) «Вплив пандемії covid-19 на фізичний стан студентів ННІ ПДАБА УДУНТ» (кер.доц. Сологубова С.В) 302
- 41 Кулякіна К. Ю. (МАГ 25) «Фізична реабілітація студентів із вегетосудинною дистонією засобами оздоровчої фізичної культури» (кер. доц. Шиян В.М.) 304

ІСТОРІЯ СПОРТИВНИХ СПОРУД

Усова А. В., керівник доц. Шиян В.М.

Український державний університет науки і технологій

Архітектура спортивних споруд є важливим чинником розвитку соціальної та культурної інфраструктури, адже вона забезпечує умови для фізичного вдосконалення, рекреації та соціальної інтеграції. Від найдавніших арен і стадіонів до сучасних спортивно-рекреаційних комплексів архітектурні рішення не лише відображали технічний рівень розвитку суспільства, а й віддзеркалювали його потреби й цінності.

У сучасному світі проектування спортивних споруд має враховувати глобальні та локальні виклики, зокрема демографічні зміни, вимоги екологічної стійкості, впровадження новітніх технологій та соціальну інтеграцію різних груп населення.

Дослідження історії спортивної архітектури дозволяє простежити трансформацію функцій і форм спортивних споруд: від осередків релігійно-культових практик та суспільних зібрань у Давній Греції до багатофункціональних комплексів сучасності, які виконують також завдання реабілітації та психосоціальної підтримки населення.

В Україні спортивна інфраструктура в умовах воєнних дій набула особливого значення, оскільки інтегрує фізичну культуру в міський простір, сприяє збереженню здоров'я та забезпечує відновлення соціальної стійкості.

Саме тому вивчення історичної еволюції архітектури спортивних споруд та її сучасних тенденцій є важливим науковим завданням, яке дозволяє виробити підходи до створення інфраструктури, що відповідає сучасним викликам і сприяє гармонійному розвитку суспільства.

Як відзначає М. М. Зарваницький (2024), фізична культура має давні корені, про що свідчать археологічні дані щодо існування спеціальних споруд для фізичних вправ у різні епохи. Поворотним моментом стали Олімпійські ігри у Давній Греції, започатковані у 776 р. до н. е., які стимулювали будівництво перших стадіонів. Первісно вони використовували природні схили для розміщення глядачів, проте згодом еволюціонували до більш складних архітектурних рішень із кам'яними трибунами, як у стадіоні в Олімпії [1].

У період еллінізму (323–30 рр. до н. е.) спортивні споруди розширили свої функції й перетворилися на розважально-суспільні комплекси. Римська імперія надала цьому процесу нового масштабу: з'явилися амфітеатри та цирку, орієнтовані на видовища, де головним було забезпечення масовості та архітектурної величі [1].

Колізей у Римі став символом не лише військової та культурної могутності імперії, а й нової концепції багатофункціональності спортивних об'єктів. У середньовіччі спостерігалось зменшення ролі фізичної культури в громадському житті, однак військові тренувальні майданчики та турнірні поля зберігали свою значущість. З XIX століття, у контексті реформ освіти й відродження Олімпійського руху, спорт набув статусу важливої соціальної практики, що вимагала розвитку інституційної інфраструктури [1].

За даними статті «Спортивні споруди Стародавньої Греції» [3], гімнасії та палестри слугували не лише для фізичної підготовки, але й були центрами суспільного життя, де поєднувалися тренування, інтелектуальні заняття та релігійні практики. Археологічні дослідження підтверджують існування комплексних об'єктів із роздягальнями, залами для натирання олією та місцями для відпочинку. Найвідоміші гімнасії — Синосарг, Лікей та Академія — стали взірцями інтеграції фізичної культури з освітнім процесом.

А. Кригіна та Д. Антонюк (2024) підкреслюють, що в умовах війни в Україні спортивні комплекси виконують нові соціальні функції, зокрема у сфері фізичної та

психологічної реабілітації. Їх проектування потребує врахування сучасних соціальних змін, тенденцій урбанізації, демографічної динаміки та технологічного прогресу. Таким чином, створення стійкої спортивної інфраструктури має відбуватися на основі аналізу суспільних процесів та передбачати можливість інтеграції в структуру міста [2].

Водночас у сучасному проектуванні важливе місце займають принципи енергоефективності, екологічної стійкості та інклюзивності. Б. Панасенко та С. Сологубова (2025) зазначають, що ефективність спортивних будівель визначається гармонійним поєднанням архітектурних та конструктивних рішень із потребами користувачів, що забезпечує їхню довговічність і багатофункціональність [4]. Це створює умови для формування не лише фізкультурних, але й соціальних центрів, які сприяють укріпленню здоров'я та розвитку громади.

Отже, історія спортивної архітектури демонструє, що спортивні споруди постійно еволюціонували відповідно до соціальних і культурних потреб. У давньогрецький період спорт мав сакральну-суспільну значення, у римський — видовище та політичне, у середньовіччі — переважно військове, а з XIX століття — освітнє та культурно-виховне. Сьогодні ж спортивні комплекси є багатофункціональними об'єктами, що виконують одночасно спортивні, рекреаційні та соціально-реабілітаційні функції.

Таким чином, розвиток спортивних споруд є багатограничним процесом, що відображає зміну суспільних цінностей і технологічних можливостей. Від стадіонів Давньої Греції до сучасних спортивно-рекреаційних комплексів архітектурні рішення завжди були відповіддю на актуальні виклики часу. Сучасні спортивні споруди мають проектуватися з урахуванням принципів адаптивності, інклюзивності та стійкості, інтегруючись у структуру міста як простори здоров'я, соціальної підтримки та культурного розвитку. Їхня роль виходить далеко за межі фізичної активності, адже вони стають ключовими елементами формування міського середовища та зміцнення суспільної єдності.

Список використаної літератури

1. Зарваницький М. М. Особливості формування архітектури сучасних спортивних комплексів // Магістерська робота. Кафедра архітектури. – Дубляни, Львівський НУП. – 2024. – 65 с.
2. Кригіна А., Антонюк Д. Сучасні тенденції формування спортивно-рекреаційних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2024. – Вип. 69 (черв.). – С. 270–281. – DOI: 10.32347/2077-3455.2024.69.270-281.
3. Спортивні споруди стародавньої Греції // StudFiles [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://search.app/8hv9SruPVewqRasy9> (дата звернення: 25.09.2025).
4. Панасенко Б. Р., Сологубова С. В. Особливості побудови спортивних будівель // Матеріали VI наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і мол. вчених (Дніпро, 17 квіт. 2025 р.) : зб. тез / ред.: К. Сухий, В. Данішевський, Ю. Проїдак, М. Савицький. – Дніпро : УДУНТ, ННІ «ПДАБА», 2025. – С. 302–303. – DOI: 10.30838/PSACEA.978-966-3232-53. – (Електрон. вид.) – URL: <https://publish.pdaba.edu.ua/catalog/view/834/1314/9831> (дата звернення: 25.09.2025).

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ФІЗИЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ ННІ ПДАБА УДУНТ

Бабенко Ю. М., керівник доц. Сологубова С.В.

Український державний університет науки і технологій

Пандемія COVID-19 істотно трансформувала систему фізичного виховання у закладах вищої освіти, особливо технічного профілю, де низький рівень рухової